

SCIENCE PROBLEMS.UZ

ISSN 2181-1342

Actual problems of social and humanitarian sciences
Актуальные проблемы социальных и гуманитарных наук

Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari

Son 1/S. Jild 4.

2024

SCIENCEPROBLEMS.UZ

ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ

№ S/1 (4) - 2024

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК**

ACTUAL PROBLEMS OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

ТОШКЕНТ-2024

БОШ МУҲАРРИР:

Исанова Феруза Тулқиновна

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

07.00.00-ТАРИХ ФАНЛАРИ:

Юлдашев Анвар Эргашевич – тарих фанлари доктори, сиёсий фанлар номзоди, профессор, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси;

Мавланов Уктам Махмасабирович – тарих фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси;

Хазраткулов Абдор – тарих фанлари доктори, доцент, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

Турсунов Равшан Нормуратович – тарих фанлари доктори, Ўзбекистон Миллий Университети;

Холикулов Ахмаджон Боймаҳамматович – тарих фанлари доктори, Ўзбекистон Миллий Университети;

Габриэльян Софья Ивановна – тарих фанлари доктори, доцент, Ўзбекистон Миллий Университети.

08.00.00-ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ:

Карлибаева Рая Хожабаевна – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, Тошкент давлат иқтисодиёт университети;

Насирходжаева Дилафруз Сабитхановна – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, Тошкент давлат иқтисодиёт университети;

Остонокулов Азамат Абдукаримович – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, Тошкент молия институти;

Арабов Нурали Уралович – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд давлат университети;

Худойқулов Садирдин Каримович – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент давлат иқтисодиёт университети;

Азизов Шерзод Ўктамович – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент, Ўзбекистон Республикаси Божхона институти;

Ҳожаев Азизхон Саидалоҳонович – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент, Фарғона политехника институти

Холов Актам Хатамович – иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси;

Шадиева Дилдора Хамидовна – иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент в.б, Тошкент молия институти;

Шакарров Қулмат Аширович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент ахборот технологиялари университети

09.00.00-ФАЛСАФА ФАНЛАРИ:

Ҳакимов Назар Ҳакимович – фалсафа фанлари доктори, профессор, Тошкент давлат иқтисодиёт университети;

Яхшиликков Жўрабой – фалсафа фанлари доктори, профессор, Самарқанд давлат университети;

Ғайбуллаев Отабек Мухаммадиевич – фалсафа фанлари доктори, профессор, Самарқанд давлат чет тиллар институти;

Саидова Камола Усканбаевна – фалсафа фанлари доктори, “Tashkent International University of Education” халқаро университети;

Ҳошимхонов Мўмин – фалсафа фанлари доктори, доцент, Жиззах педагогика институти;

Ўроқова Ойсулув Жамолиддиновна – фалсафа фанлари доктори, доцент, Андижон давлат тиббиёт институти, Ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси мудир;

Носирходжаева Гулнора Абдукаҳхаровна – фалсафа фанлари номзоди, доцент, Тошкент давлат юридик университети;

Турдиев Бехруз Собирович – фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент, Бухоро давлат университети.

10.00.00-ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ:

Ахмедов Ойбек Сапорбаевич – филология фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети;

Кўчимов Шухрат Норқизилович – филология фанлари доктори, доцент, Тошкент давлат юридик университети;

Ҳасанов Шавкат Аҳадович – филология фанлари доктори, профессор, Самарқанд давлат университети;

Бахронова Дилрабо Келдиёровна – филология фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети;

Мирсанов Ғайбулло Қулмуродович – филология фанлари доктори, профессор, Самарқанд давлат чет тиллар институти;

Салахутдинова Мушарраф Исамутдиновна – филология фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат университети;

Кучкаров Раҳман Урманович – филология фанлари номзоди, доцент в/б, Тошкент давлат юридик университети;

Юнусов Мансур Абдуллаевич – филология фанлари номзоди, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси;

Саидов Улугбек Арипович – филология фанлари номзоди, доцент, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси.

12.00.00-ЮРИДИК ФАНЛАР:

Ахмедшаева Мавлюда Ахатовна – юридик фанлар доктори, профессор, Тошкент давлат юридик университети;

Мухитдинова Фирюза Абдурашидовна – юридик фанлар доктори, профессор, Тошкент давлат юридик университети;

Эсанова Замира Нормуратовна – юридик фанлар доктори, профессор, Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган юрист, Тошкент давлат юридик университети;

Ҳамроқулов Баҳодир Мамашарифович – юридик фанлар доктори, профессор в.б., Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети;

Зулфиқоров Шерзод Хуррамович – юридик фанлар доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети;

Хайитов Хушвақт Сапарбаевич – юридик фанлар доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси;

Асадов Шавкат Ғайбуллаевич – юридик фанлар доктори, доцент, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси;

Утемуратов Махмут Ажимуратович – юридик фанлар номзоди, профессор, Тошкент давлат юридик университети;

Сайдуллаев Шахзод Алиханович – юридик фанлар номзоди, профессор, Тошкент давлат юридик университети;

Ҳакимов Комил Бахтиярович – юридик фанлар доктори, доцент, Тошкент давлат юридик университети;

Юсупов Сардорбек Баходирович – юридик фанлар доктори, доцент, Тошкент давлат юридик университети;

Амиров Зафар Актамович – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD), Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий мактаби;

Жўраев Шерзод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент, Тошкент давлат юридик университети;

Бабаджанов Атабек Давронбекович – юридик фанлар номзоди, доцент, Тошкент давлат юридик университети;

Раҳматов Элёр Жумабоевич – юридик фанлар номзоди, Тошкент давлат юридик университети;

13.00.00-ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ:

Хашимова Дильдархон Уринбоевна – педагогика фанлари доктори, профессор, Тошкент давлат юридик университети;

Ибрагимова Гулнора Хавазматовна – педагогика фанлари доктори, профессор, Тошкент давлат иқтисодиёт университети;

Закирова Феруза Махмудовна – педагогика фанлари доктори, Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги педагогик кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тармоқ маркази;

Қаюмова Насиба Ашуровна – педагогика фанлари доктори, профессор, Қарши давлат университети;

Тайланова Шохидат Зайниевна – педагогика фанлари доктори, доцент;

Жуманиёзова Муҳайё Тожиевна – педагогика фанлари доктори, доцент, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети;

Ибрахимов Санжар Урунбаевич – педагогика фанлари доктори, Иқтисодиёт ва педагогика университети;

Жавлиева Шахноза Баходировна – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), Самарқанд давлат университети;

Бобомуротова Латофат Элмуродовна – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), Самарқанд давлат университети.

19.00.00-ПСИХОЛОГИЯ ФАНЛАРИ:

Каримова Василя Маманосировна – психология фанлари доктори, профессор, Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети;

Ҳайитов Ойбек Эшбоевич – Жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти, психология фанлари доктори, профессор

Умарова Навбахор Шокировна – психология фанлари доктори, доцент, Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети, Амалий психология кафедраси мудири;

Атабаева Наргис Батировна – психология фанлари доктори, доцент, Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети;

Шамшетова Анжим Караматдиновна – психология фанлари доктори, доцент, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети;

Қодиров Обид Сафарович – психология фанлари доктори (PhD), Самарканд вилоят ИИБ Тиббиёт бўлими психологик хизмат бошлиғи.

Содиқова Шоҳида Мархабоевна – социология фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон халқаро ислом академияси.

22.00.00-СОЦИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ:

Латипова Нодира Мухтаржановна – социология фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон миллий университети кафедра мудири;

Сейтов Азамат Пўлатович – социология фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон миллий университети;

23.00.00-СИЁСИЙ ФАНЛАР

Назаров Насриддин Атақулович – сиёсий фанлар доктори, фалсафа фанлари доктори, профессор, Тошкент архитектура қурилиш институти;

Бўтаев Усмонжон Хайруллаевич – сиёсий фанлар доктори, доцент, Ўзбекистон миллий университети кафедра мудири.

ОАК Рўйхати

Мазкур журнал Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2022 йил 30 ноябрдаги 327/5-сон қарори билан тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, юридик ва педагогика фанлари бўйича илмий даражалар бўйича диссертациялар асосий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган.

Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари” электрон журнали 2020 йил 6 август куни 1368-сонли гувоҳнома билан давлат рўйхатига олинган.

Муассис: “SCIENCEPROBLEMS TEAM” масъулияти чекланган жамияти

Таҳририят манзили:

100070. Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Кичик Бешёғоч кўчаси, 70/10-уй. Электрон манзил: scienceproblems.uz@gmail.com

Боғланиш учун телефонлар:

(99) 602-09-84 (telegram).

МУНДАРИЖА**07.00.00 – ТАРИХ ФАНЛАРИ**

<i>Fayziyev O'rinboy Toshmuhammad o'g'li</i> O'ZBEKISTONDA ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJIGA EGA BO'LGAN INSONLARNI IJTIMOIIY HIMOYALASH SOHASIDAGI ISLOHOTLAR	9-16
<i>Эсонов Зиёдбек Юлдашевич</i> ФАРФОНА ВОДИЙСИ МИНГ ЎЗБЕК УРУФИ МАНБАЛАРИ ТАРИХИДАН	17-22
<i>Rajarov Mardonbek Qosimboy o'g'li</i> AFRIG'IYALAR SULOLASI TARIXINING TURK TILLI TADQIQOTLARDA YORITILISHI	23-26
<i>Исмоилова Нигорахон Усмонжановна</i> НАЛИВКИН И ЕГО СВЕДЕНИЯ О ТУЗЕМНОЙ ЖЕНЩИНЕ	27-34
<i>Мирхакимова Феруза Холдоржон кизи</i> ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ САДРИДДИН АЙНИ	35-40

08.00.00 – ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

<i>Zhao Rong</i> RESEARCH ON THE CONSTRUCTION OF CORE CURRICULUM STANDARDS FOR CROSS- BORDER E-COMMERCE MAJORS BASED ON HIGHER VOCATIONAL EDUCATION IN INNER MONGOLIA	41-48
<i>Husanboyev Sadafbek Yorqinjon o'g'li</i> FARG'ONA VILOYATIDA AGROTURIZM FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA RESURS SALONIYATINI VAHOLASH	49-58
<i>Malikova Gulhayo Turdali qizi</i> TIJORAT BANKLARDA INVESTITSION FAOLIYAT TAHLILI	59-64
<i>Maxmudov Anvarjon</i> SOLIQ HUQUQBUZARLIKLARINI TARKIBI, SHAKLLANISH MANBALARI VA ULARNI IQTISODIY MONIYATI	65-75
<i>Мухитдинов Ахрор</i> РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТДА ЯГОНА МАРКАЗЛАШГАН ДИСПЕТЧЕРЛИК ХИЗМАТИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ	76-82
<i>Jurayev Xusan Atamuratovich</i> KORXONANI MOLIYAVIY SOG'LOMLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	83-89
<i>Butunov Shaymardan Berdiyrovich</i> NOANIQLIK ORQALI HARAKAT QILISH: IQTISODIY BEQARORLIK SHAROITIDA MOLIYAVIY TAHLIL	90-96
<i>Islomova Mohlaroyim Inomjon qizi, Ortiqova So'g'diyona Abdusodiq qizi, Abdurahimova Zulhumor Azimjon qizi</i> TURIZM XIZMATLAR SOHASIDA RAQAMLI TEXNANOLOGIYALARNI QO'LLASH	97-103
<i>Содиқов Анвар</i> ЎЗБЕКИСТОН ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИ ИСТИҚБОЛЛАРИНИ КЎП ОМИЛЛИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАР АСОСИДА БАҲОЛАШ ВА МУҚОБИЛ СЦЕНАРИЙЛАРИНИ АНИҚЛАШ...	104-116

Norov Asror Egamberdiyevich, Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich
O'ZBEKISTONDA DOKTORANTURA FAOLIYATI YO'LGA QO'YILGAN OLIY TA'LIM VA ILMIY
TADQIQOT MUASSASALARI 117-122

09.00.00 – ФАЛСАФА ФАНЛАРИ

Эшонкулова Нуржахон Абдужабборовна
ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТЛАРИДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ:
ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛ 123-130

Khalilova Shakhlo Abdurashitovna
IBN SINA AND HIS CONTRIBUTION TO SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION: RETHINKING
THE HERITAGE OF EASTERN THINKERS 131-136

10.00.00 – ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Saidov Hakim G'ofurovich
VATANPARVARLIK VA MILLIY G'URURNING FALSAFIY KATEGORIAL NEGIZLARI 137-141

Jabborov Jamshid Azimovich
MA'NAVIY EHTIYOJLAR JAMIYAT MA'NAVIY HAYOTINING TARKIBIY QISMI
SIFATIDA 142-148

Coatov Fayram
БАЙРАМЛАР – МИЛЛАТНИНГ ОЛИЙ ҚАДРИЯТИ 149-156

Raxmatova Xolidaxon Xolikovna
NAQSHBANDIYLAR EHTIROMIGA SAZOVOR BUYUK ZOT 157-161

Wang XiaoYu
AN ANALYSIS OF THE MYTHICAL PATTERNS IN ULYSSES FROM THE PERSPECTIVE OF
ARCHETYPE THEORY 162-170

Mamadkulova Kamila Abdukhalikovna
FEATURES OF 19th CENTURY LITERATURE: ROMANTICISM AND REALISM 171-175

Aripova Saodat Taxirovna
INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA KONCHILIK LEKSIK BIRLIKLARINING LEKSIK-SEMANTIK
XUSUSIYATLARI 176-181

Xudoyqulov Behzod Abbosovich
ITALYAN TILIDAGI FRAZEOLGIK IBORALAR TARJIMASI VA ULARNING O'ZBEK TILIDAGI
EKVIVALENTLARI 182-187

Mavlonova Gulnora Abdig'ani qizi
ADABIYOTDA QO'LLANILGAN EVFEMIZMLAR (ROMAN VA SHE'RIYAT) MISOLLAR
BILAN 188-192

Tuxtayeva Dildora Zokirovna, Izzatilloeva Sevinch Nusratilloevna
INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA "YAXSHILIK" KONSEPTINI IFODALOVCHI MAQOLLARNING
MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI 193-197

Djurayeva Orzigul Gafurovna
QAXXOR BAXSHI RAHIMOV IJODINING O'RGANILISHI 198-204

Gafarova Shahnoza Hayrullayevna
TIL VA TA'LIM: MUAMMO VA YECHIMLAR 205-209

12.00.00 – ЮРИДИК ФАНЛАР*Исломқулова Шоҳсанам Ваҳобжон қизи*ВРАЧНИНГ КАСБИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИ СУҒУРТА ҚИЛИШНИ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ
ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ОМИЛЛАРИ ВА ЗАРУРИЯТИ 210-215*Sarvinov Sunnatillaeva*PROCEDURAL CHALLENGES IN THE REGULATION OF ABUSE OF DOMINANT POSITION IN
UZBEKISTAN 216-222**13.00.00 – ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ***Soliev Ibodulloxon Ismatullayevich*FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF REFORMS IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 223-233*Shokirov Po'lat*TALABALARGA ATLETIK GIMNASTIKA MASHG'ULOTLARINI JOZIBADORLIGINI OSHIRISHING
USLUBIY ASOSLARI 234-238*Begmatova Dilnoza Muxtarovna*JAHON MIQYOSIDA TA'LIM JARAYONI SUBYEKTLARIDA MADANIY IMMUNITETNI
SHAKLLANTIRISH TENDENSIYALARI 239-243*To'rayev Panji To'xtayevich*MILLIY KURASH MASHG'ULOTLARIDA UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIKNI TASHKIL
ETISH VA SHAKLLANTIRISH 244-248*Axmedova Nafisa Isaxodjayevna, Azamatov Abdullo Isaxo'ja o'g'li, Lutfullina Rumiya Anvarovna*
OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT FAKULTETLARI TALABALARI
UCHUN ANTIDOPING QOIDABUZARLIKLARINING OLDINI OLISH MEXANIZMINI

YARATISH 249-256

*Egamberdiyev Javlonbek*TA'LIM MUASSASALARIDA MA'NAVIY-MA'RIFIY ISHLARNI TASHKIL QILISH VA UNING
ILMIY-USLUBIY ASOSLARI 257-260*Kenjaboev Abdisalim Erkaboevich*ZAMONAVIY TA'LIM- TARBIYA JARAYONIDA PEDAGOGIK RAHBARNING
KOMPETENTLIGI 261-265

Rajapov Mardonbek Qosimboy o'g'li,
O'zR FA Tarix instituti tayanch doktoranti
E-mail: mardonbekoff@gmail.com

AFRIG'IYLAR SULOLASI TARIXINING TURK TILLI TADQIQOTLARDA YORITILISHI

Annotatsiya. Ushbu maqolada Afrig'iylarning kelib chiqishi, arablarning Xorazmni bosib olish tafsilotlari, Xorazmda Somoniylarning hukmronligi va Afrig'iylar va Ma'muniylar o'rtasidagi ziddiyatlar turk tilli tadqiqotlarda qanchalik aks etishi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Bag'ra, Askajavar II, Muhammad II, oli-Iroq, Beruniy, farig'uniylar.

Rajapov Mardonbek Kasimboy ugli
Doctoral student of the Institute of History of
the Russian Academy of Sciences

COVERAGE OF THE HISTORY OF THE AFRIGHIDS DYNASTY IN TURKIC LANGUAGE RESEARCHES

Abstract. This article analyzes the origins of the Afrighids, the details of the Arab conquest of Khorezm, the rule of the Sāmanids in Khorezm, and the conflicts between the Afrighids and the Māmunids as reflected in Turkic language researches.

Key words: Baghra, Askajavar II, Muhammad II, al-Iraq, Biruni, farighunids.

Раджапов Мардонбек Касымбой угли
Докторант Института истории РАН

ОСВЕЩЕНИЕ ИСТОРИИ ДИНАСТИИ АФРИГИДОВ В ТЮРК ЯЗЫЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Аннотация. В данной статье анализируется происхождение Афригидов, детали захвата Хорезма арабами, господство Саманидов в Хорезме, а также конфликты между Афригидами и Маъмунидами, отраженные в турецкоязычных исследованиях.

Ключевые слова: Багра, Аскачавар II, Мухаммад II, Ал-Ирак, Бируни, фаригуниды.

DOI: <https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI1Y2024N03>

Mustaqillik sharofati bilan, turkiy xalqlari orasida siyosiy va iqtisodiy aloqalar mustahkamlandi, shuningdek, ilm-fan va texnologiya sohasida ham muhim hamkorliklar yo'lga qo'yildi. Ayniqsa, o'tgan 5 yil ichida qardosh davlatlar bilan integratsiya jarayonlari sezilarli darajada kuchaygan bir davrda xorijda chop etilgan O'zbekiston tarixiga oid asarlar, tadqiqotlar va maqolalarni o'rganish muhimdir. Chunki, vatanimiz tarixining muayyan mavzulari jahonda qay tarzda talqin etilishi, tadqiqotchilarning yondashuvlari va munosabati haqida muayyan tasavvur beradi. Bu yangi ilmiy yondashuvlar va metodologiyalarni qo'llash tarixning turli xil masalalariga oydinlik kiritish va boyitish imkonini beradi.

Afrig'iylar sulolasi tarixi bugungi kungacha o'zining to'liq yechimini topmagan masalalardan biri hisoblanadi. To'g'ri, bugungi kungacha sulola tarixining ayrim jihatlarini ba'zi tarixchilar tomonidan yoritilgan. Ammo sulola tarixini to'liq qamrab olgan, ya'ni yaxlit IV-X asrlardagi Xorazmdagi Afrig'iylar davriga oid maxsus adabiyot mavjud emas. Afrig'iylar davri tarixining ayrim tomonlari turk tilli tadqiqotlar ham o'z aksini topgan bo'lib, asosan sulolaning hokimiyatga kelishi, turk xoqonligi davrida Xorazmning ijtimoiy-iqtisodiy hayoti, arablarning Xorazmni bosib olish tafsilotlari, shuningdek, Somoniylar tasarrufidagi oli-Iroq ya'ni Afrig'iylarning Xorazmdagi siyosiy vaziyati haqida to'xtalib o'tilgan. Ayrim tadqiqotchilar sulola tarixi bo'yicha yangi yondashuvlarni taklif qilayotgan bo'lsa, ba'zi izlanishlarda tadqiqotchilar subyektiv mulohazalarga yo'l qo'yganlarki, buning asosiy sababi ularning faqatgina fors va ingliz tilli tadqiqotlariga tayanganliklari hamda mavjud ma'lumotlarni vatanimiz hududida yaratilgan ishlar bilan qiyoslab o'rganmaganliklari bilan izohlash mumkin.

Turk tilli adabiyotlarda Afrig'iylar sulolasi tarixiga oid ma'lumotlar Z.V. To'g'onning "Turkiy xalqlar tarixiga kirish" asarida uchratishimiz mumkin. Xususan, A.Z. Tog'onning Xorazmda mavjud shaharlarning nomlanishini o'rganib, V.V. Bartold va M. Tomashek asarlarida Xorazm vohasidagi shahar nomlari xato o'qilganligini va ba'zi shahar nomlari muallif tomonidan to'g'rilanganini alohida ta'kidlash lozim. Shuningdek, A.Z. Tog'on V.V. Bartold ishlarini tanqid qilib, keltirilgan shaharlarning nomini aniq o'qishni bilmaganligini yozadi [18].

A.Z. Tog'on izlanishlarida Xorazmning ilk o'rta asrlar tarixiga oid ayrim fikr-mulohazalari mavjud bo'lib, muallif Afrig'iylarni Abdallar (Eftallar) dan ekanligini ta'kidlagan. Biroq nima uchun bunday fikrga kelganini asoslab bera olmagan. [17]. Keyingi tadqiqotchi A.O'zbayraktarning "Oli-Iroq. Somoniylar hokimiyati ostida bo'lgan Xorazm haqida yangi tadqiqotlar" va "Afrig' sulolasi: Xorazmshoh Muhammad II ning nasl-nasabi bo'yicha tadqiqot" nomli maqolalarida sulola tarixiga oid yangi yondashuvlar va fikr-mulohazalar bilan boyitilgan [3,8]. Muallif yozma manbalardagi ma'lumotlarni arxeologik tadqiqotlar, xususan tangashunoslik materiallarini qiyoslash asosida sulola tarixining bizga noma'lum qismini ochishga harakat qiladi. Muallif, Beruniy tomonidan keltirilgan 22 ta ismlarning barchasi xorazmshoh emas balki, manbalarda tilgan olingan oxirgi afrig'iy xorazmshoh Abdulloh Muhammad ibn Ahmadning shajarasidir degan fikrni ilgari surgan va 305-995-yillarda mavjud bo'lgan Afrig'iylar sulolasini 3 guruhga ajratadi: 1) islomdan oldingi ajdod Afrig' oilasi (305-711-yillar); 2) olis ajdod Askajavar oilasi (712-896-yillar); 3) yaqin ajdod Iroq oilasi (897-995-yillar) [3,155-157.b]. Muallif tangashunoslik manbalariga tayangan holda oxirgi Afrig'iy hukmdor Abdullohning islomgacha bo'lgan ajdodlari ya'ni Afrig'dan Azkajvargacha II bo'lgan davrda hukmdorlar emas, balki hukmron sulola vakillari bo'lganligini, Beruniy taqdim etgan shaxslar hukmron oilaning bir qismi bo'lgan bo'lsa-da, ularning hammasi ham taxtga o'tirmagan yoki hukmronlik qilayotgan Xorazmshohlar uchun ajratilgan tanga zarb qilish sharafiga ega bo'lmagan degan xulosaga kelgan. Shuningdek, A.O'zbayraktar bu o'rinda Beruniy tomonidan keltirilgan 22 ta hukmdor ismlari ro'yxati oli-Iroq sulolasining legitimligini mustahkamlash uchun tuzgan degan fikrni ilgari surgan. Bu o'rinda shuni ta'kidlab o'tish lozimki, o'rta asrlarda legitimatsiya uchun ba'zan hukmdorlar o'zlarini tarixda o'tgan mashhur sulolalarga bog'laganliklarini ham e'tiborga olishi kerak. Masalan, g'aznaviy kelib chiqishi turkiyligi aniq bo'lgan holda, o'zlarini eron shohlari bog'lagan holatlar ham uchraydi. Biroq Beruniy asarini 1000-yillarda yozib tugatganda, Afrig'iylar sulolasi allaqachon Ma'muniylar tomonidan xotima berilgan edi (995-yil). Agar A.O'zbayraktarning yuqoridagi yondashuvlarini

inobatga oladigan bo'lsak, Beruning oli-Iroq sulolasi legitimligini oshirishdan qanday manfaatdor edi degan savol tug'iladi. Bu kabi savollarga oydinlik kiritish uchun kelajakda maxsus tadqiqotlar olib borish zarur.

Keyingi tadqiqotchilar I.Zakiy va A.Ustalar Juzjondagi Farig'uniylar sulolasini Afrig'iylar sulolasi sifatida ta'kidlab o'tgan[5;13].Lekin Farig'uniylar va Afrig'iylar sulolasi alohida sulola bo'lib, sulolar o'rtasida hech qanday bog'liqlik jihati yo'q edi.Farig'uniylar shimoli-g'arbiy Afg'onistonda IX-XI asrlar oralig'ida mavjud bo'lgan sulola hisoblanadi. Farig'uniylar haqida muallifi noma'lum "Hudud ul-olam" asarida "afsonaviy Faridun avlodi" degan sulola tilga olinadi. E.Bosvort asarlarida IV-X asrlarda Xorazmda hukmronlik qilgan Afrig'iy sulolani "Katning al-Farig'unlari" deb atagan[7]. Fikrimizcha mualliflar E.Bosvort fikriga tayangan holda Afrig'iylar va Farig'uniylarni bir sulola deb hisoblagan. Albatta bu yangilish fikr.

Afrig'iylar sulolasiga oid ba'zi fikr-mulohazalarni G.Jejeli, S.Onur, O'.Narin izlanishlarida kuzatishimiz mumkin. Ularning tadqiqotlarida "Xorazmshoh" unvoni Xorazm hududida hukmronlik qilgan sulolalarga nisbatan ishlatiladigan umumiy unvon bo'lib Afrig' oilasidan boshlanganini ta'kidlagan [11;15;16]. Tadqiqotchi E.O'zjan esa Beruniy ma'lumotlaridan foydalangan holda Siyovushning Xorazmni egallashi va keyinchalik bu hududni Kayxusrav va uning avlodlari boshqarib, "shoh" unvoni bilan tan olingani, fors oilasi boshqaruvi Afrig'iy Bag'raning hokimiyat tepasiga kelishi bilan tugashi va ushbu hukmdordan boshlab Xorazmda turkiy sulola boshqarishini qayd etgan[9]. Bu yondashuv ham ma'lum bir ma'noda haqiqatga yaqin. Chunki, Afrig'iy hukmdorlarni tilshunoslik nuqtai-nazardan tahlil qilgan G'.Boboyorov ismlarning bir-nechtasini turkiy tildan kelib chiqqanini ta'kidlagan[18].Tadqiqotchilardan A.O'zaydin va A.Kurat izlanishlarida arab va fors manbalaridan foydalangan holda asosan arablarning Xorazmga bosqini tafsilotlari, arablardan keyin Somoniylar boshqaruviga o'tishi voqealari bayon etilgan[1;2]. A.Teneri tadqiqotlarida faqat Anushteginiylarni xorazmshoh sifatida ta'kidlagan va oldingi 3 ta sulolaga "xorazmshoh" atamasini qo'llamagan. Shuningdek, Afrig'iylarni eron sulolasi sifatida qayd etgan[4]. A.Bademji esa "Xorazmshoh" atamasi eronliklar tomonidan Xorazm hukmdorlariga nisbatan qo'llaniladigan umumiy unvon sanab, 4 ta sulolaga nisbatan ishlatgan [3, 156 b.].

H.Cheker va F.Chiftchi, B.Avji tadqiqotlarida Afrig'iylarning yaqin qo'shnilari bilan savdo-sotiq munosabatlari o'z aksini topgan [6;10;12].

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, turk tilli tadqiqotlar orqali Afrig'iylar sulolasining tarixini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.Tadiqotlardagi xilma-xillikka qaramay, bir qator asosiy mavzular ajralib chiqadi, bu yonashuv va qarashlar Afrig'iylarning kelib chiqishi, ularning hukmronligi, arablar bosqini ta'sirlari va keyinchalik Somoniylar davri hamda Ma'muniylar bilan bo'lgan ziddiyatlar kabi jihatlarini o'z ichiga oladi. Turk tadqiqotlari, ushbu jihatlarni tushunishga yangi tushunchalar kiritadi, tarixiy voqealardagi bo'shliqlarni to'ldiradi va yagona talqinlarga qarshi turuvchi muhim qarashlarni taklif etadi. Tadqiqotlar Afrig'iylarning ahamiyatini faqat Xorazm hududi tarixida emas, balki kengroq qo'shni hududlar va sulolalar bilan o'zaro aloqalar kontekstida ham ko'rsatib berishga uringanliklarini ijobiy baholashimiz mumkin. Ushbu tadqiqotlar, sulola tarixida oid voqea tafsilotlarini ko'p qirrali yondashuvlar orqali boyitish va Afrig'iylarning Markaziy Osiyodagi madaniy, siyosiy va iqtisodiy rivojlanishlarga qo'shgan hissalarini yanada to'liq baholash imkonini beradi.

Адабиётлар/Литература/References:

1. A.Kurat. Kuteybe Bin Müslim'in Hvârizm ve Semerkand'i zabti. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. Cilt VI. Sayı: 5. 1948 Kasım – Aralık.395-400
2. A.Özaydin.Hârizm. Türkiye Diyanet Vakfı. İslam Ansiklopedesi.16 cilt. ss-218-2018.
3. A.Özbayraktar.Afrîğ Hanedanı: Hârezmşâh II. Muhammed'in Soyağacı Üzerine Bir İnceleme. İran Çalışmaları Dergisi. Cilt: 7, Sayı: 1.2023. , ss. 151-172
4. A.Teneri. Hârizm. Türkiye Diyanet Vakfı. İslam Ansiklopedesi.16 cilt. ss-218-2018
5. A.Usta. Sāmâniler. Türkiye Diyanet Vakfı. İslam Ansiklopedesi.36 cilt. s-66
6. B.Avci.Selcuklularin ilk donemlerine Harezmi bol.1.Harezmi Bölgesi'nin İslam Orduları Tarafından Fethi 7-10.
7. C. E. Bosworth. Āl-e Farīgūn. [https://iranicaonline.org/articles/al-e-farigun-a-minor-iranian-dynasty-of-guzgan-](https://iranicaonline.org/articles/al-e-farigun-a-minor-iranian-dynasty-of-guzgan)
8. C.Heravi, A.Özbayraktar. Āl-i 'irāk (Hârezm'de Sāmânîlere tâbi yüz yıllık bir iktidar hakkında yeni bir araştırma). Asobid. Cilt 2, Sayı 4 Aralık 2018 ss.61-73.
9. E.Özcan. Ebû'r-Reyhân Muhammed bin Ahmed el-Bîrûnî'nin Hayatı (973-1061). Milel ve Nihal nanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi cilt 10 sayı 3 Eylül – Aralık 2013.11-13
10. F.Çiftçi. Moğol Yenilgisi - Harezmişah Zaferi: 1221 Pervan Savaşı. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi VI, 2, 2022, Aralık, 99.,
11. G.Ceceli Dursun.Hârizmşâhlar devleti'nde ilmî hayat (1097-1231).Doktora tezi. İstanbul-2015.s 2
12. H.Çeker. Moğol istilasına kadar Hârizm'de hanefilik. Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya İslâmî İlimler Sempozyumu Bildirileri Kitabı. Eylül 2021.401,
13. İ.Zeki. Gençliğe örnek sultanların biyografilerinin anlatımının önemi üzerine.Uluslararası 21. Yüzyılda gençlik ve inanç eğilimleri. İlâhiyât. Ankara.2022. s 373.
14. N.Vurgun. Hârezmşah devleti'nin dış politikası. doktora-tez. konya-2021. S-20,
15. Ö.Narin. Hârezmşah devleti'nde saltanat mücadeleleri. Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar – II.2022.s 282
16. S.Onur. Harezmi Türkçesinin İdil boyundaki tarihî. Doktora tezi.Istanbul.2023.7-10.
17. Z.V .Togan. Umumi Türk Tarihine Giriş. İstanbul, 1981. S. 60
18. К.Машарипов.Хоразмнинг. Ўрта Шарқ ва Ервопа давлатлари савдо марказлари билан тарихий алоқалари(V-XV асрлар). Урганч.2016. 6-12.
19. Ғ.Бобоёров. Турк хоқонлиги даврида Хоразм. Хоразм тарихи замонавий тадқиқотларда. Тошкент – Урганч. 2018.48-50.66.

SCIENCEPROBLEMS.UZ

ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ

№ S/1 (4) – 2024

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО- ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

ACTUAL PROBLEMS OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари электрон журнали 2020 йил 6 август куни 1368-сонли гувоҳнома билан давлат рўйхатига олинган.

Муассис: “SCIENCEPROBLEMS TEAM” масъулияти чекланган жамияти

Таҳририят манзили:

100070. Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Кичик Бешёғоч кўчаси, 70/10-уй. Электрон манзил:

scienceproblems.uz@gmail.com

Боғланиш учун телефонлар:

(99) 602-09-84 (telegram).